

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
			Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
			Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
			Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
			Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
			Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
			Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
			Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
			O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
			Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
			Tarbiyachining shaxsiy fazilatlarini va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
			Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
			Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakli, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
			Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
			Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
			Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
			5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
			Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
			Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
			Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
			Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
			Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdona Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KREATIV FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK QONUNIYATLARI

Abdusattorova Umida Abdusamat qizi
 Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik qonuniyatlari ko'rib chiqiladi. Bolalar psixologiyasining asosiy jihatlari, shuningdek, kreativ fikrlashni rag'batlantiruvchi pedagogik yondashuvlar va amaliy usullar tahlil etiladi. Maqolada bolalarning ijodiy rivojlanishini ta'minlashda o'yin, muloqot va individual yondashuvlarning ahamiyati ta'kidlanadi. Ushbu tadqiqot maktabgacha ta'lim muassasalari uchun kreativ fikrlashni rivojlantirishga oid tavsiyalar beradi hamda bolalar shaxsiyati va intellektual rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, kreativ fikrlash, pedagogik qonuniyatlari, psixologik xususiyatlar, ijodiy faoliyat, o'yin orqali o'rganish, individual yondashuv, faol o'qitish, muloqot va hamkorlik, amaliy yondashuvlar.

Abstract: This article examines the pedagogical and psychological laws of developing creative thinking skills in preschool children. The main aspects of child psychology, as well as pedagogical approaches and practical methods that stimulate creative thinking, are analyzed. The article emphasizes the importance of play, communication, and individual approaches in ensuring the creative development of children. This study provides recommendations for the development of creative thinking for preschool educational institutions and has a positive impact on the personality and intellectual development of children.

Key words: preschool education, creative thinking, pedagogical laws, psychological characteristics, creative activity, learning through play, individual approach, active learning, communication and cooperation, practical approaches.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические и психологические основы развития творческого мышления у детей дошкольного возраста. Анализируются ключевые аспекты детской психологии, педагогические подходы и практические методы, стимулирующие творческое мышление. В статье подчёркивается важность игры, общения и индивидуального подхода в обеспечении творческого развития детей. В исследовании даны рекомендации для дошкольных учреждений по развитию творческого мышления, которые оказывают положительное влияние на личность и интеллектуальное развитие детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, творческое мышление, педагогические законы, психологические особенности, творческая деятельность, обучение через игру, индивидуальный подход, активное обучение, общение и сотрудничество, практические подходы.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti, ilm-fan va texnologiyalar rivojlanishi inson tafakkuri, bilish faoliyati hamda ijodiy yondashuvini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlashda ularning shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini to'g'ri yo'naltirish, ijodiy va erkin fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero, aynan ushbu yosh davrida bolaning individual xususiyatlari, qiziqishlari, o'rganish qobiliyatlari eng faol tarzda rivojlanadi.

Bugungi globallashuv va tezkor axborot almashinuvi davrida har bir mamlakat taraqqiyoti, avvalo, uning intellektual salohiyatiga, ya'ni kelajak avlodning bilim va tafakkur darajasiga bog'liq. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalash, ularning qalbida mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallashga bo'lgan intilishni kuchaytirish – biz uchun eng ustuvor vazifadir." [5] Ayniqsa, bu vazifa maktabgacha ta'lim tizimida boshlanadi. Chunki bolalik – inson hayotining eng muhim va poydevor bosqichi bo'lib, bu davrda shakllanadigan aqliy va ijodiy ko'nikmalar butun hayot davomida o'z ta'sirini o'tkazadi. Maktabgacha

yosh – bu bolaning fikrlashi, bilishga bo'lgan qiziqishi, fantaziyasi, tasavvuri eng faol rivojlanadigan bosqichdir. Shu sababli aynan shu davrda kreativ (ijodiy) fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik-psixologik yondashuvlar muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga oid ilmiy adabiyotlar bu boradagi nazariy asoslarni yoritish bilan birga, pedagogik yondashuvlarning amaliy tomonlarini ham ochib beradi. Jumladan, A.V. Brushlinskiy, L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev kabi psixologlarning ilmiy qarashlari bolaning aqliy faoliyatini faollashtirishda ijtimoiy-madaniy omillarning o'рни muhim ekanligini ta'kidlaydi. Vygotskiyning “yaqin rivojlantirish zonası” haqidagi g'oyalari bolalarda kreativ tafakkurni shakllantirish uchun ularga yo'naltiruvchi yordam ko'rsatish zarurligini asoslaydi [4]. Shuningdek, yurtimiz olimlaridan – M. Jo'rayev, N. To'raqulov, G. Qodirova va boshqalar maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishda o'yin, rangtasvir, musiqiy mashg'ulotlar, suhbatlar va tajriba metodlarining ahamiyatiga urg'u beradilar. Ularning tadqiqotlarida bola tafakkurining ochilishi uchun psixologik muhit va pedagogik yondashuvlar uyg'unligi zarurligi ko'rsatilgan. Xorijiy adabiyotlar ichida E. Torrens, G. Gardner, K. Robinsonlarning asarlari kreativlikning tabiati, uni rivojlantirish metodlari va o'lchash mexanizmlariga bag'ishlangan. E. Torrens o'zining “Kreativlik testlari” orqali bolalarning ijodiy tafakkur darajasini aniqlash bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni taklif etgan [4].

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar kreativ fikrlashni rivojlantirishda bola shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv, mustaqil faoliyatni rag'batlantirish va erkin muhit yaratish zarurligini asoslaydi. Shu bilan birga, pedagogik-psixologik qonuniyatlar asosida ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar bu jarayonning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida quyidagi ilmiy-tadqiqot usullaridan foydalanildi:

- **Ilmiy-nazariy tahlil** – kreativ fikrlash, maktabgacha ta'lim, psixologik rivojlanish bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, normativ hujjatlar va ilg'or tajribalarni o'rganish va tahlil qilish.
- **Tajriba-sinov ishlari** – bolalarda kreativ fikrlashni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlar, o'yinlar va mashqlar asosida sinov-dagnostik tadbirlar o'tkazish.
- **Kuzatish** – maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy faoliyatini bevosita pedagogik jarayonda kuzatish orqali ma'lumot to'plash.
- **Tahlil va umumlashtirish** – olingan natijalarni ilmiy asosda tahlil qilish, umumiy xulosalar chiqarish va takliflar ishlab chiqish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kreativ fikrlash – bu insonning mavjud holatga noodatij yondashuvi, yangilik yaratishga bo'lgan intilishi, muammolarga ijodiy yechim topish qobiliyatidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish ularning keyingi ta'lim bosqichlaridagi muvaffaqiyatli o'qishiga, ijtimoiy hayotda faol bo'lishiga zamin yaratadi.

Kreativ fikrlash – bu mavjud muammoni noodatij, yangi usullar bilan hal etish, voqelikni turlicha tasavvur qilish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish qobiliyatidir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning kreativ fikrlashini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, mustaqil fikrlash va o'zini ifoda etishlariga zamin yaratadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar – bu o'z fikrlarini ifoda etish, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvlarni rivojlantirish uchun eng qulay davrda bo'lgan bolalardir. Ularning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi, balki bolalarning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

E. P. Torrens fikrlashning moslashuvchanligi, muammolarga sezgirlik, o'ziga xoslik, topqirlik va ularni yechishda konstruktivlik kabilarni tahlil qilgan. Uning ilmiy tadqiqotlarida muammo yoki ilmiy farazni ilgari surish, farazni tekshirish va o'zgartirish, qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash, muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta'sirchanlik paydo bo'lishi ko'rsatib o'tilgan [6]. Olimning g'oyalarini tasdiqlagan holda, maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni shakllantirishning muhim elementlariga izlanuvchanlik, yaratuvchanlik, ijodkorlik, fantaziya, nostandart tafakkur kabilarni kiritish mumkin. Bolalarda kreativ ko'nikmalarni shakllantirishda ijodiy tafakkur muhim o'rin egallaydi. O'quv-tarbiyaviy jarayonlarda bolalarni bitta muammoni turlicha yo'llar bilan yechishga yo'naltirish, ularning ijodiy faolligini oshiradi, intellektual va axloqiy barkamollikda tarbiyalashga ta'sir qiladi. Mulohaza yuritish,

fikrlash usullarini o'rganish, to'g'ri xulosalar chiqarish esa kasbiy kreativ ko'nikmalarni shakllantirishga asos bo'ladi.

1. **Bolalar psixologiyasining asosiy qonuniyatlari.** Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi, ularning fikrlash jarayonlari va kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bolalarning psixologik xususiyatlari quyidagi jihatlardan iborat: O'z-o'zini ifoda etish. Bolalar o'z fikrlarini ifoda etish uchun o'yin va ijodiy faoliyatlardan foydalanadilar. Bu jarayon ularning til va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.
 - **O'yin orqali o'rganish.** O'yin – bu bolalar uchun eng samarali ta'lim vositalaridan biridir. O'yin jarayonida bolalar yangi bilimlarni o'zlashtirib, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar. Ijodiy muhit. Bolalar ijodiy fikrlashlari uchun qulay sharoitlar yaratish zarur. Bu ularning erkin fikrlashlariga, yangi g'oyalarni ishlab chiqishlariga yordam beradi.
2. **Pedagogik qonuniyatlar.** Bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish uchun pedagogik yondashuvlar va metodlar quyidagi qonuniyatlarga asoslanishi kerak:
 - **Individual yondashuv.** Har bir bola o'ziga xos xususiyatlarga ega. Pedagoglar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning qiziqishlariga mos keladigan faoliyatlarni tashkil etishlari lozim.
 - **Faol o'qitish.** Bolalarning faol ishtirokini ta'minlash, ularning kreativ fikrlashini rag'batlantiradi. Bu guruhli ishlar, muammoli vazifalar va ijodiy loyihalar orqali amalga oshirilishi mumkin. Muloqot va hamkorlik. Bolalar orasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirish, ularning fikrlash qobiliyatlarini kengaytiradi. Guruhli faoliyatlar orqali bolalar bir-biridan o'rganadilar va yangi g'oyalarni ishlab chiqadilar.
3. **Praktik yondashuvlar.** Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun bir nechta amaliy yondashuvlar mavjud:
 - **Ijodiy loyihalar.** Bolalar uchun ijodiy loyihalar tashkil etish, ularning kreativ fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. Masalan, san'at, musiqa yoki drama kabi sohalarida loyihalarni amalga oshirish.
 - **Tabiat bilan tanishish.** Tabiatni o'rganish va ekskursiyalar tashkil etish orqali bolalar yangi bilimlarni o'zlashtirib, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradilar.
 - **O'yinlar va mashqlar.** Kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi o'yinlar va mashqlar bolalarning qiziqishini oshiradi va ularni yangi g'oyalarni ishlab chiqishga undaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan nazariy va amaliy tahlillar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning kreativ fikrlashini rivojlantirish murakkab, ammo muhim pedagogik-psixologik jarayon ekanligi aniqlandi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati ko'p jihatdan tarbiyachi shaxsiga, ta'lim muhitiga, faoliyat turlarining to'g'ri tanlanishi va metodik yondashuvlarga bog'liq. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ fikrlash o'z-o'zidan shakllanmaydi, balki maqsadli pedagogik jarayon orqali rivojlanadi. Bolalarning ijodiy salohiyati ularning tasavvur doirasi, mustaqil fikrlash darajasi va emotsional erkinligiga bevosita bog'liq. O'yin, tasviriy san'at, musiqiy mashg'ulotlar, rolli-dramatik mashg'ulotlar bolalarning kreativ fikrlashini samarali rivojlantirish vositalaridir.

Tarbiyachilarning ijodiy yondashuvi, bolaning fikrini qadrlashi va qo'llab-quvvatlashi ushbu ko'nikmaning shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Takliflar:

1. Tarbiyaviy dasturlarga kreativ fikrlashga yo'naltirilgan topshiriq va o'yin mashqlarini kiritish: davlat o'quv dasturi asosida har bir mashg'ulot turiga ijodiy elementlar integratsiya qilinishi lozim.
2. Tarbiyachilar malakasini oshirish kurslarida kreativ metodlarga alohida e'tibor qaratish: ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar, o'yin metodikasi, "soft skills" bo'yicha amaliy seminarlar o'tkazilishi tavsiya etiladi.
3. Ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish: uydagi oddiy faoliyatlar (masalan, ertak to'qish, qo'shma rasm chizish, birgalikda kashf qilish o'yinlari) orqali bolalarning tasavvur va fikrlash doirasini kengaytirish bo'yicha tavsiyalar berilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son Qonuni. 2020-yil 23-sentabr. www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son Qonuni. 2019-yil 16-dekabr. www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son Farmoni. www.lex.uz.
4. Abduraxmonova N.N. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammosining pedagogik zaruriyati // Science and Innovation xalqaro ilmiy jurnali. Volume 1, Issue 8. UIF-2022: 8.2. ISSN: 2181-3337. 2114–2121-betlar.
5. Rustamova Gulmira. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mantiqiy fikrlash metodikasi. Sayxun ilmiy axborotnomasi, 2024, № 4, 72–77-betlar.
6. Rustamova G.Y. Maktabgacha ta'limda TRIZ texnologiyasini joriy etish masalalari. Journal of Science Innovative Research in Uzbekistan, Vol. 1, Issue 7, 2023-yil, oktabr. Impact Factor: 8.654.
7. <http://scientists.uz/view.php?id=3348>; <http://scientists.uz/uploads/202208/B-432.pdf>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.